

DOI:

«ГРОМАДЯНСТВО» У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

*Переверзєва В. А., студентка*

*науковий керівник – канд. політ. наук, доцент Ковальова І. І.*

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського*

*«Харківський авіаційний інститут»*

Жодна система не зможе досягти достатнього рівня інтеграції й стабільності, якщо їй не вдасться сформуванню у своїх членів певну суму загальноприйнятих у суспільстві політичних знань, цінностей і настанов.

Засвоєння ідей, поглядів і зразків поведінки, обумовлених політичним оточенням і формування на цій основі необхідних особистих політичних якостей, придбання навичок політичної діяльності називається політичною соціалізацією.

У процесі політичної соціалізації відбувається не тільки засвоєння індивідом придбаних норм і традицій, але й вироблення власних політичних поглядів, цінностей, а також формування настанов і моделей політичної поведінки.

При адекватному процесі політичної соціалізації в суспільстві забезпечується спадкоємність у переданні від покоління до покоління політичних настанов і ціннісних орієнтацій. Американські політологи називають цей процес «культурна трансмісія». Далі при нормальному процесі політичної соціалізації здійснюється підготовка до реалізації прав і обов'язків громадян, до планового входження людини в суспільно-політичне життя. Завдяки політичній соціалізації досягається мета забезпечення політичної стабільності, рівноваги і стійкості функціонування політичної, економічної, соціальної систем суспільства.

У сучасних умовах соціальної трансформації українського суспільства ефективними чинниками, які позитивно впливають на процес соціалізації особистості, мають стати європейські цінності.

Зближення України і ЄС насамперед має відбуватися не стільки в економічній і політичній сфері, скільки в соціальній, яка передбачає: соціалізацію способу життя й цінностей, що його зумовлюють; виховання та освіту громадян на європейський зразок.

Стрижнем європейських цінностей виступають демократичні принципи державного устрою, правова і соціальна держава, але головними залишаються ліберальні фундаментальні права і свободи людини.

Сучасне демократичне суспільство плюралістичне. Немає монополії на громадянську позицію, громадянська позиція має цінність і сенс як духовно-моральна категорія.

Громадянськість у науковій літературі інтерпретується в двох проєкціях. Перша, у загальному плані, бачить громадянином людину,

яка не лише знає свої права й обов'язки, але й поважає права іншої людини, убачає в цьому запоруку прогресивного розвитку своєї країни. За такого підходу громадянськість – це правова приналежність особи до певної держави, що визначається переліком прав і обов'язків громадянина.

Друга проекція категорії громадянськість може бути розглянута у філософському, культурологічному осмисленні поняття «громадянин» і дозволяє аналізувати його наступним чином. Громадянин – похідне від «громадянства», ця людина є вільним і рівноправним членом співтовариства, що усвідомлює себе та добровільно бере участь у громадському житті країни, має сукупність прав, перебуває під захистом закону. Громадянин – це людина, яка усвідомлює свою ідентичність із тим місцем, де вона живе (у національному, культурному, економічному сенсі).

У центрі прогресу сучасної демократії і в цілому сучасного суспільства перебуває розуміння громадянами своїх прав і обов'язків, активна громадянська позиція при здійсненні прав і виконанні обов'язків, прихильність демократичним процесам і участь у них.

Виховання демократичної громадянськості – це процес поширення серед громадян необхідних знань, сприяння їх активній громадянській позиції для розширення можливостей здійснення і захисту своїх прав. Виходячи з того, що не може бути демократії без розуміння і дотримання прав людини, існує важливий зв'язок між вихованням демократичної громадянськості й освітою у сфері прав людини.

Освіта у сфері прав людини триває все життя, це процес, у рамках якого усі люди повинні вчитися поважати гідність інших і опанувати засоби і методи забезпечення цієї поваги у будь-якому суспільстві.

Декларація ООН про освіту й підготовку у сфері прав людини від 19 грудня 2011 р. у ст.1 закріпила: «Кожна людина повинна мати доступ до освіти й підготовки в області прав людини». Ст.2 визначила, що освіта у сфері прав людини (Human Rights Education) повинна включати «забезпечення знання і розуміння норм і принципів прав людини, цінностей, що лежать у їх основі, і механізмів їх захисту; вчення і викладання такими методами, при яких поважають права викладачів і учнів, також надання індивідуумам можливостей користуватися своїми правами і здійснювати їх, так само як поважати і заохочувати права інших».